

“La Voluntad de Dios. Una Perspectiva Teológica”

Rev. Sergio Leal Ramírez
09/06/2024

Contenido

Resumen	3
Introducción	4
Definición Teológica de la Voluntad de Dios	4
I.La Voluntad Decretiva: La Soberanía Absoluta de Dios	5
II. La Voluntad Prescriptiva: Los Mandamientos de Dios para la Vida Humana	6
III. La Voluntad Permisiva: La Relación de Dios con el Pecado y el Mal	7
IV. La Revelación de la Voluntad de Dios en las Escrituras	8
V. La Búsqueda de la Voluntad de Dios en la Vida Cristiana	9
Conclusión	9
Bibliografía	10

“La Voluntad de Dios: Una perspectiva teológica”

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

La voluntad de Dios, en la teología cristiana, se comprende en tres aspectos: **decretiva**, **prescriptiva** y **permisiva**. La **voluntad decretiva** es el plan soberano e inmutable de Dios que gobierna todo lo que sucede. La **voluntad prescriptiva** refleja los mandamientos morales que Dios revela en las Escrituras, los cuales los seres humanos pueden obedecer o desobedecer. La **voluntad permisiva** permite que ocurran el mal y el sufrimiento, pero sin estar fuera del control divino. Los cristianos buscan discernir y seguir la voluntad de Dios a través de la oración, el estudio bíblico y una vida de obediencia a Su plan perfecto.

Palabras claves: Voluntad de Dios, Voluntad Decretiva, Voluntad Prescriptiva, Voluntad Permisiva, Soberanía divina

Introducción

La voluntad de Dios es uno de los conceptos más profundos y a la vez más desafiantes en la teología cristiana. Desde los primeros tiempos, los teólogos y pensadores religiosos han intentado comprender la naturaleza y los propósitos de la voluntad divina. Las Escrituras, la tradición y el pensamiento teológico han aportado diferentes perspectivas sobre lo que significa la "voluntad de Dios" y cómo se relaciona con la creación, la humanidad, el pecado y la salvación. Este artículo teológico explorará las diferentes definiciones y conceptos de la voluntad de Dios, examinando tanto las perspectivas bíblicas como las interpretaciones de autores clave en la historia de la teología.

Definición Teológica de la Voluntad de Dios

En términos generales, la voluntad de Dios puede definirse como los deseos, planes y propósitos de Dios para Su creación. Esta voluntad no es arbitraria ni caprichosa, sino que está enraizada en Su naturaleza perfecta, justa y amorosa. Como señala J.I. Packer en su obra *Knowing God* (1973), "La voluntad de Dios es la expresión de Su naturaleza en acción. Todo lo que Él hace y decreta refleja quién es Él: omnipotente, omnisciente, y omnibenevolente". La voluntad de Dios, por lo tanto, no puede ser separada de su carácter santo y justo.

Para entender mejor la voluntad de Dios, los teólogos han propuesto diversas categorías que permiten analizarla de manera más detallada. Tradicionalmente, se habla de tres categorías principales: **voluntad decretiva**, **voluntad prescriptiva** y **voluntad permisiva**. Estas categorías no representan diferentes voluntades en Dios, sino distintas formas en que Su voluntad se manifiesta y opera en el mundo.

I.La Voluntad Decretiva: La Soberanía Absoluta de Dios

1.1. Definición y Características

La voluntad decretiva de Dios se refiere a aquellos decretos soberanos e inmutables que Dios ha establecido desde la eternidad y que rigen todo lo que sucede en el universo. Todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo, está bajo el control absoluto de Dios. Esta forma de voluntad se describe en textos como Efesios 1:11, donde el apóstol Pablo afirma que Dios "hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad".

La teología reformada, en particular, ha enfatizado esta visión de la voluntad de Dios. R.C. Sproul, en su obra *Chosen by God* (1997), afirma: "Nada ocurre en este mundo fuera de la voluntad decretiva de Dios. Su soberanía gobierna incluso las acciones de los seres humanos y los eventos más pequeños del cosmos".

1.2. Ejemplos Bíblicos

Un ejemplo claro de la voluntad decretiva de Dios es la historia de José en el Antiguo Testamento. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: "Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien". Este versículo muestra cómo, aunque los hermanos de José actuaron con malas intenciones, sus acciones fueron parte del plan soberano de Dios para salvar a Su pueblo.

Otro ejemplo significativo es la crucifixión de Jesucristo. En Hechos 2:23, se afirma que Jesús fue "entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios". Aunque la crucifixión fue un acto de injusticia humana, formaba parte del plan decretivo de Dios para la redención del mundo.

1.3. Debates Teológicos: La Relación entre Soberanía y Libre Albedrío

La voluntad decretiva de Dios ha sido objeto de intenso debate teológico, especialmente en lo que respecta a la relación entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. Mientras que la teología calvinista enfatiza la soberanía absoluta de Dios, el arminianismo, por otro lado, sostiene que Dios, en su soberanía, otorga libertad a los seres humanos para que elijan, aunque Dios sigue controlando el destino final.

Alvin Plantinga, en su influyente obra *God, Freedom, and Evil* (1974), sostiene que la existencia del mal y el libre albedrío humano no están en conflicto con la soberanía de Dios. Dios puede permitir acciones libres de los seres humanos, incluyendo el mal, y aun así cumplir Sus propósitos decretivos.

II. La Voluntad Prescriptiva: Los Mandamientos de Dios para la Vida Humana

La voluntad prescriptiva de Dios se refiere a los mandamientos y principios morales que Dios ha dado a la humanidad. A diferencia de la voluntad decretiva, la voluntad prescriptiva puede ser desobedecida. Es la revelación de lo que Dios quiere que hagamos, y se manifiesta principalmente en las Escrituras.

Como explica Wayne Grudem en su obra *Systematic Theology* (1994), "La voluntad prescriptiva de Dios se encuentra en los mandamientos morales que guían a los creyentes hacia una vida justa y santa". Dios revela Su voluntad prescriptiva en la Ley del Antiguo Testamento y en las enseñanzas éticas de Jesucristo y los apóstoles.

2.2. Ejemplos Bíblicos

Un ejemplo clásico de la voluntad prescriptiva es la entrega de los Diez Mandamientos en el monte Sinaí (Éxodo 20). Aquí, Dios expresa claramente Su voluntad moral para el pueblo de Israel, revelando cómo deben vivir en relación con Él y con los demás.

En el Nuevo Testamento, Jesús también destaca la voluntad prescriptiva de Dios cuando se le pregunta cuál es el mayor mandamiento: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente" (Mateo 22:37). Este mandamiento es una declaración clara de la voluntad moral de Dios para la humanidad.

2.3. La Desobediencia a la Voluntad Prescriptiva

La voluntad prescriptiva puede ser violada por los seres humanos, ya que, aunque Dios desea que Su pueblo siga Sus mandamientos, Él ha otorgado libertad para que las personas escojan obedecer o desobedecer. Sin embargo, las consecuencias de desobedecer la voluntad moral de Dios son claras en las Escrituras. El pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios llevan al juicio y la separación de Dios.

En este sentido, la voluntad prescriptiva actúa como una guía para la vida humana, pero depende del ser humano responder a ella con fe y obediencia.

III. La Voluntad Permisiva: La Relación de Dios con el Pecado y el Mal

La voluntad permisiva de Dios es aquella en la que Él permite que ocurran cosas que no son Su voluntad ideal o moral, como el pecado o el sufrimiento. Sin embargo, Dios sigue estando en control y utiliza estas circunstancias para cumplir Sus propósitos soberanos. John Piper, en su libro *Desiring God* (1986), escribe: "La voluntad permisiva de Dios no es la aprobación del mal, sino la disposición de permitirlo temporalmente para cumplir un bien mayor". Esto es evidente en cómo Dios permite el pecado, pero lo utiliza para realizar Su plan redentor.

3.2. Ejemplos Bíblicos

Un ejemplo clásico de la voluntad permisiva de Dios es la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén (Génesis 3). Aunque Dios permitió que Adán y Eva tomaran la decisión de desobedecer, no fue Su voluntad moral que lo hicieran. Sin embargo, la caída fue utilizada por Dios para implementar Su plan de redención, que culmina en Cristo.

Otro ejemplo es la historia de Job. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero lo hizo con el propósito final de mostrar la fidelidad de Job y la soberanía de Dios sobre el mal (Job 1:12).

3.3. El Problema del Mal y la Voluntad Permisiva

La relación entre la voluntad permisiva de Dios y la existencia del mal ha sido objeto de reflexión durante siglos. Agustín de Hipona, en su obra *La Ciudad de Dios* (426 d.C.), sostiene que aunque Dios no es el autor del mal, lo permite para que el bien pueda triunfar al final. Este concepto ha sido fundamental en la teodicea cristiana, que intenta explicar cómo un Dios bueno y todopoderoso puede permitir el mal en el mundo.

IV. La Revelación de la Voluntad de Dios en las Escrituras

En el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios se revela principalmente a través de la Ley y los profetas. Dios establece pactos con Su pueblo, en los que revela Su voluntad tanto para la nación de Israel como para la humanidad en general. Los profetas juegan un papel clave en llamar al pueblo a volver a la voluntad moral de Dios y en advertir sobre las consecuencias de la desobediencia.

Un ejemplo claro es el pacto abrahámico, donde Dios promete bendiciones a Abraham y a sus descendientes (Génesis 12:1-3). Este pacto revela la voluntad redentora de Dios para toda la humanidad.

En el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios se revela de manera más plena en la persona y obra de Jesucristo. Jesús no solo cumple la voluntad decretiva de Dios al morir en la cruz, sino que también enseña a sus discípulos a vivir conforme a la voluntad moral de Dios.

V. La Búsqueda de la Voluntad de Dios en la Vida Cristiana

Uno de los medios más importantes para discernir la voluntad de Dios en la vida cristiana es la oración. En el Padrenuestro, Jesús enseña a orar: "Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:10). La oración no solo es una solicitud para que se cumpla la voluntad de Dios, sino también un medio para alinear nuestros deseos con los de Dios.

Conclusión

La voluntad de Dios es un concepto profundo y multifacético que ha sido objeto de reflexión teológica durante siglos. Ya sea a través de Su voluntad decretiva, prescriptiva o permisiva, Dios actúa de manera soberana y moral en el mundo. Los cristianos están llamados a discernir y seguir la voluntad de Dios, confiando en Su plan perfecto y en Su sabiduría infinita.

Bibliografía

Bonhoeffer, D., & Wells, S. (2015). *Life Together - new edition*. SCM Press.

Calvin, J. (1959). *Institutes of the Christian Religion* (F. L. Battles, Trans.; 1536th ed.).
William B Eerdmans Publishing.

Edwards, J. (2021). *Freedom of the will*. Soli Deo Gloria Publications.

Goldingay, J. (2003). *Old testament theology: Israel's gospel*. Varsity Press.

Grudem, W. A. (1994). *Systematic theology: An introduction to biblical doctrine*.
Zondervan.

Packer, J. I. (1993). *Knowing God* (1993rd ed.). Inter-Varsity Press.

Pink, A. W. (2009). *The sovereignty of god*. Wilder Publications.

Piper, J. (2011). *Desiring god: Meditations of a Christian hedonist*. Multnomah Press.

Plantinga, A. (1959). *God, freedom and evil*. William B Eerdmans Publishing.

Sproul, R. C., Jr. (1986). *Chosen by God*. Tyndale House.

Waltke, B. K., & Yu, C. (2007). *An old testament theology: An exegetical, canonical, and
thematic approach*. Zondervan.

Willard, D. (1999). *Hearing God: Developing a conversational relationship with God*. IVP
Books.

Wright, N. T. (1992). *The new testament and the people of god*. Augsburg Fortress.

Citas Bíblicas

*El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.*

Salmo 40:8

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

1 Juan 2:17

*Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios;
Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.*

Salmo 143:10

*!!Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!*

Lucas 2:14

*Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
él nos oye.*

1 Juan 5:14

*Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa.*

Hebreos 10:36

*Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con
vosotros.*

Romanos 15:32

*Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo
que no tiene.*

2 Corintios 8:12

*El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas.*

Santiago 1:18

*No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.*

Mateo 7:21

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:16-18

Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

Romanos 8:27

Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

2 Pedro 1:21

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

Mateo 6:9-10

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Romanos 12:2

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.

1 Tesalonicenses 4:3-5

Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llames delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.

Isaías 58:13-14

Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su

voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Hebreos 13:20-21

*Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo;
Como con un escudo lo rodearás de tu favor.*

Salmo 5:12

No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.

Lucas 12:32

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.

2 Corintios 7:10

Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.

Josué 22:5